

PIJAT BAYI

Oleh

RULY PRPITASARI

RATNANENGSIH

GUSRIANI

NUR INDAH NOVIYANTI

TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JURUSAN KEBIDANAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
2021

PENGERTIAN

Pijat Bayi merupakan bahasa sentuhan. Dengan pijat bayi, ibu dapat menenangkan

dan menyamankan bayi serta mengomunikasikan cinta.

MANFAAT PIJAT BAYI

1. Meningkatkan daya tahan tubuh
2. Memperbaiki peredaran darah dan pernapasan
3. Merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan
4. Meningkatkan kenaikan berat badan
5. Mengurangi stress dan ketegangan
7. Membuat tidur lelap
8. Mengurangi rasa sakit, mengurangi kembung dan sakit perut
9. Meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayi

HAL-HAL YANG TIDAK

DIANJURKAN SELAMA PEMIJATAN :

- a. Memijat bayi langsung setelah selesai minum susu.
- b. Membangunkan bayi khusus untuk pijatan.
- c. Memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat.

- d. Memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat.
- e. Memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi

WAKTU PEMIJATAN

Pemijatan dapat dilakukan pada bayi usia 0-12 bulan. pemijatan dapat dilakukan setiap hari. Waktu pemijatannya sebaiknya dilakukan 2 kali sehari yaitu: Pagi hari, dan malam hari (sebelum tidur).

PANDUAN MEMIJAT BAYI

1. Wajah (melemaskan otot wajah)

Pijat daerah diatas alis dengan ke dua ibu jari menggunakan tekanan yang lembut, tarik garis dengan ibu jari dari arah hidung ke arah pipi. Pijat sekitar area mulutnya dengan kedua ibu jari, tarik sampai ia tersenyum, pijat lembut rahang bawah bayi dari tengah ke arah samping dan di daerah belakang telinga ke arah dagu.

2. Dada (memperkuat

organ paru-paru dan jantung)

Dengan kedua tangan di tengah dada bayi, buat gerakan ke atas dan kesisi luar tubuh, kemudian ke ulu hati tanpa mengangkat tangan, lalu pijat menyilang dari tengah dada ke arah bahu, seperti membentuk kupu-kupu.

3. Perut (Meningkatkan sistem pencernaan dan mengurangi sembelit)

Pijat perut bayi dari atas ke bawah, lalu angkat kedua kaki bayi dan tekan lututnya perlahan-lahan ke arah perut.

a. Pijatan “Matahari Bulan” :

- 1) Dengan tangan kanan, buatlah arah bulan separuh yang terbalik dari arah kiri ke kanan
- 2) Tangan kanan di atas, dan tangan kiri di bawah dan lakukan gerakan memutar mengikuti arah jarum jam dengan membentuk lingkaran penuh seperti matahari

3) Rasakan gelembung angin lalu tekan lembut dengan jari anda searah jarum jam

b. Pijatan “ I Love U” :

- 1) Usap perut sebelah kiri bayi dengan tangan kanan sembari membentuk huruf “I”
- 2) Buat huruf “L” terbalik dari arah kiri ke kanan
- 3) Buat huruf “U” terbalik dari arah kiri ke kanan
- 4) Bisikkan ke telinga bayi dengan kata “I Love U”

4. Tangan dan kaki (Menghilangkan ketegangan dan memperkuat tulang)

Pijat tangan bayi dari bahu menuju pergelangan tangan, seperti memerah. Lakukan gerakan kebalikannya dari pergelangan tangan ke arah lenga, tarik lembut jari-jari bayi dengan gerakan memutar. Kedua ibu jari bergantian memijat permukaan telapak tangan dan punggung tangan. Gunakan telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung.

5. Punggung (Memperkuat otot untuk menyanggah tulang belakang)

Pijat maju mundur dengan ke 2 telapak tangan di sepanjang punggungnya. Lakukan sedikit tekanan lembut dan luncurkan salah satu telapak tangan dari leher ke arah pantan. Buat gerakan melingkar terutama pada otot sebelah tulang punggung. Buat pijatan memanjang dengan kedua telapak tangan dari leher ke arah kaki untuk mengakhiri pijatan.

“BIARKAN SI KECIL MENGENALI ANDA MELALUI SENTUHAN DAN PIJATAN LEMBUT YANG ANDA BERIKAN”

TERIMA KASIH